

ШАМОЛ ДВИГАТЕЛИДАН УНУМЛИ ФЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497232>

Акбаров Сайдулло Асқархон ўгли

*Наманган муҳандислик-қурилиш институти 25-МСМСМ-21 гуруҳ
талабаси*

Мелибаев М

*раҳбар “Метрология ва стандартлаштириш” кафедраси доценти,
т.ф.н.*

Шамол двигателлари шамол энергия манбаларидан бири ҳисобланади ва унинг заҳираси битмас-туганмасдир. Ер шаригаги шамолнинг бир йилдаги энергияси шу муддат ичида истеъмол қилинадиган алтернатив энергиялардан бир неча баробар кўп эканлиги ўқув адабиётларидан маълум.

Битмас-туганмас шамол энергиясидан самарали ва ҳамма жойда фойдаланиш ёниқғини тежашнинг йирик омилларидан бири бўлиб ҳисобланади [1].

Шамол энергиясини механик ишга айлантириб берувчи двигатель шамол двигатели деб аталади. Шамол двигателининг асосий элементи бўлиб шамол филдираги ҳисобланади. Шамол двигатели ишининг назарий асослари ўз вақтида Н.Е.Жуковский томонидан яратилган эди. Унинг аниқлашича, қанотни ҳаво оқими ювиб ўтаётган қанот устида паст босим, унинг тагида эса юқори босим ҳосил бўлади.

Шамол двигатели қанотидаги фойдали ишни кўтариш кучи беради. Шу сабабли қанот танасига максимал кўтариш кучи ва минимал қаршилиқ кучи берадиган шакл бериб яшашга интилади (1-расм)да кўрсатилган яхши оқиб ўтилувчи қанот профили шундай шакл ҳисобланади. Шамол двигателяда шамол филдиракгига ҳаво оқими таъсир этади ва унинг валида буровчи момент ҳосил бўлади. Шамол филдираги қанотлари билан чизилган айлана майдони қамралиш юзаси деб аталади.

Филдирак олдидаги ҳаво оқими бирмунча тормозланади, шамол тезлиги камаёди, бу эса ҳаво босимининг кўтарилишига олиб келади. Филдирак олдидаги юқори босимга эга бўлган ҳаво филдиракдан кейин

паст босим билан оқади (ҳаракатланади). Ҳаво оқими энергиясининг механик ишга айланиши содир бўлади [2].

Қамралиш юзаси орқали ўтаётгандаги шамол тезлиги u_1 ҳаво оқимининг бошланғич тезлиги u ва охириги тезлиги u_2 лар оралиғидаги ўртача арифметик катталиқка тенг.

Ҳаво оқимининг қуввати сон жиҳатидан қамралиш юзаси F_0 орқали бир секундда оқиб ўтаётган ҳаво массасининг кинетик энергиясига $(\rho u^2/2)$ тенг. Ҳаво массаси:

$$M = \rho F_0 u$$

Бу ерда u ва ρ тенгишли равишда ҳавонинг тезлиги ва зичлиги.

Ҳаво оқимининг қуввати:

$$(\rho u^2/2) = \rho F_0 u^3/2 \text{ [кГм/сек]} \rho$$

Бунда шамол филдираги валидаги қувват:

$$N = \rho F_0 u^3 \xi / 1530 \text{ [о.к.]},$$

Қанотли шамол двигателларининг қуввати паррақлар сонига боғлиқ эмас ва шамолнинг тезлиги, шамол филдирагининг дитметри, иш паррақларининг профили ва шакли билан аниқланади. Шамол филдираги билан ҳаракатга келтирилувчи машина қуввати филдирак қувватидан узатгич механизмидаги йўқолишлар миқдорига кам [3].

1-расм. Ҳаво двигателининг қанотига таъсир этувчи куч:

а) юзанинг ҳаво йўналишига нисбатан ҳолати; б) шамол двигатели қанот парраги элементида таъсир этувчи шамол босим кучининг ташкил этувчиси.

Шамол филдираги валида етарли миқорда буровчи моменти бўса: у фойдали иш бажариши мумкин, буровчи моментнинг катталиги оқиб ўтувчи ҳаво оқимига филдирак кўрсатган қаршилик кучига боғлиқ [4].

Маълумки, ҳаракатланувчи жисм ўзининг ҳаракат йўналиши томонидан ҳаво қаршилигига дуч келади:

$$P = CF \rho v^3$$

бунда C - муҳитнинг жисм шаклига боғлиқ бўлган қаршилик коэффициенти; F - жисмнинг энг катта кундаланг кесим юзаси (унинг модули).

Агар F майдонли юпқа пластинка юзаси оқим йўналишига α бурчак остида жойлашган бўлса (расм), унга қуйидаги формуладан аниқланадиган рўпара қаршилик кучи P_x таъсир этади:

$$P_x = CF \sin \alpha \rho v^2 = C_x F \rho v^2 \quad (1)$$

бунда C_x - атака бурчаги α га борлиқ бўлган рўпара қаршилик коэффициенти.

Бу кучдан ташқари, яна фойдали кўтариш кучи ҳам ҳосил бўлади:

$$P_y = C_y F \rho v^2 \quad (2)$$

Бунда C_y - бурчак α га боғлиқ бўлган кўтариш коэффициенти. P_x ва P_y кучларнинг катталиги қанот профилли ва α бурчакка боғлиқ.

Қанотли шамол ғилдиракларида кўтариш кучидан буровчи момент ҳосил қилиш учун фойдаланилади.

Кўтариш кучининг рўпара қаршилик кучига нисбати қанча катта бўлса, қанотни ҳар хил профилларининг сифати шунча юқори бўлади:

$$K = P_y / P_x = C_y / C_x \quad (3)$$

Пластинка учун бу нисбат $\alpha = 5^\circ$ да максимум қийматга эга бўлади ($K=7$).

Пластинканинг устида ва орқасида ҳаво оқими гирдоб шаклини олади, бу эса рўпара қаршиликни бирмунча оширади. Гирдоб пластинканинг олдинги қиррасини йўғонлаштириш ва юмалоқлаш, орқа қисмини эса ўткирлаш билан йўқотилади. Бунда C_y ва C_x коэффициентлари тегишли равишда яхши томонга ўзгаради: биринчиси кўпаяди, иккинчисига эса камаяди; қанотнинг сифат коэффициенти ортади.

Парраклари оқиб ўтилувчи шаклли шамол ғилдираги парраклари текис шаклли ғилдиракка нисбатан бир хил ўлчамларида 5 – 6 баробар кўпроқ буровчи момент ҳосил қилиши мумкин бўлади.

Хулоса: Шамол двигателлари Ўзбекистонни барча ҳудудларида ҳам қўтилган натижани бермаслиги мумкин. Биз бунда двигател парраklarини такомиллаштириш паст шамол кўрсаткичига мослаштиришимиз керак бўлади. Бунинг учун парраklarни ҳажмини кичрайтириб паррак сонини кўпайтириш керак. Паррак материали энгил конструкцияли полимер материалдан тайёрлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Шу парракни такомиллаштириб шаҳар

ёритқичларини (электр энергиясини) шамол ёрдамида муқобил энергия билан таъмин мумкин бўлади.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. Илинский А.Ю. Политехника луғати.Тошкент. 1989. 596-598 б.
2. E.B. Saitov, I.A. Yuldoshev. Quyosh panellarini o`natish, sozlash va ishlatish// O`quv qo`llanma. Toshkent. "Noshir" nashriyoti, 2017 y.
3. О.С. Попель, В.Е. Фортов Возобновляемая энергетика в современном мире//Учебное пособие. Москва. Идательский дом МЭИ.2015
4. И.А. Юлдошев, М.Н. Турсунов, С.Қ. Шоғучқаров, Т.Р. Жамолов Қуёш энергетикаси//Ўқув қўлланма.Ташкент.Сано-стандарт нашриёти.-186 с.